

Life and Literary Works of So. Dharman

M. Arthi, Ph.D, Department of Tamil, Government College of Arts and Science, Pappireddipatti, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7433-8763>

DOI: 10.5281/zenodo.7549884

Abstract

So. Dharman was inspired by K. Rajanarayanan's writings. He belongs to the third generation of Karisal literature. His works about the society are not only imagination and words but also highlight the life of the grassroots people. The living conditions of the people in the works form the background to bring out and explore the diversity of the sufferings that people face. Therefore, this article seeks to highlight the life circumstances portrayed by So. Dharman and his works. So. Dharman's literary work is about the struggles that arise in the human minds living in Karisal land and the resulting social depictions in his works. Such situations are very important to study and there are also wider areas of discussion in the field of Tamil literature. So, the article decodes the symbolic artistry that has been explored in So. Dharman's works.

Keywords: Karisal Land, Black Soil, Survival, So. Dharman.

References

- [1] Abdhul Raguman. *Pudhukavidhaiyil Kuriyeeedu*. Annam, Sivagangai, 2016.
- [2] N.Pichamuthu. *ThiranaiVum Tamil Ilakkiya Kolkaikalum*. Sakthi Publishers, Chennai.
- [3] Mu.Varatharajan. *Elakkiyathiran*. Paari Nilayam, Chennai, 1968.
- [4] S.Sivagami, *Ramayana Kuriyidukal*. Amutha Nilayam, Chennai, 1992.
- [5] Sibichelvam, *So.Dharman Sirukathaigal*. Sindhya Publication, Chennai, 2010.
- [6] M.H.Abrams. *A Glossary of Literary Terms*. Cengage, 1957.
- [7] Henry James, *The Art of Fiction*, United Kingdom, Chennai, 1992.
- [8] Pate. H.R. *Madras District Gazatteers. Tinnelvelli, Vol. I*, Superintendent Government Press, Chennai -1917.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

சோ.தர்மனின் வாழ்வும் இலக்கியப் படைப்புகளும்

மா. ஆர்த்தி, முழுநேரமுனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழாய்வுத்துறை,
அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, பாப்பிரெட்டிப்பட்டி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7433-8763>
DOI: 10.5281/zenodo.7549884

ஆய்வுச்சாரம்

சோ.தர்மனின் இலக்கியப் படைப்பானது கரிசல் மண்ணில் வாழும் மனித மனங்களில் எழும் போராட்டங்களும் அவற்றின் விளைவான மனநிலைச் சித்தரிப்புகளும் இவருடைய படைப்புகளில் அமைந்துள்ளதைப் பற்றியும், இலக்கியத் துறையில் விவாதத்தின் முதன்மையான பகுதிகளுள் ஒன்று குறியீட்டுமுறைக் கலைத்திறன் இவற்றை சோ.தர்மன் படைப்புகளில் ஆராயப்படுகிறது.

குறிப்புச் சொற்கள்: குறியீடுகள், கரிசல் மண், வரலாற்று ரீதியில், சோ.தர்மன்.

முன்னுரை

கரிசல் காட்டின் முன்னத்தி ஏர் என்றழைக்கப்படும் கி.ராஜநாராயணனின் எழுத்துக்களால் ஈர்க்கப்பட்டவர் சோ. தர்மன். இவர் கரிசல் இலக்கியத்தின் மூன்றாம் தலைமுறையைச் சார்ந்தவர். சமூகத்தில் இவருடைய படைப்புகள் வெறும் கற்பனையாகவோ, வார்த்தைகளாகவோ மட்டும் அல்லாமல் அடித்தட்டு மக்களின் வாழ்வியலை எடுத்துரைப்பதாகவே உள்ளன. படைப்புகளின் பன்முகத்தன்மைகளை வெளிக் கொண்டுவருவதற்கும், ஆய்வுக்குட்படுத்துவதற்கும், அப்படைப்புகளைப் படைத்த படைப்பாளரின் வாழ்க்கைச்சூழல்கள் பின்புலமாக அமைகின்றன. எனவே, இவ்வியல் சோ.தர்மனின் வாழ்க்கைச் சூழல்களையும் அவருடைய படைப்புகளையும் எடுத்துரைக்க முற்படுகிறது.

கரிசல் வட்டாரம்

அரசாங்கம் நிர்வாக வசதிக்காக மாநிலம், மாவட்டம், வட்டம், பேரூர், சிற்றூர் என பிரித்து அவை ஒவ்வொன்றிற்கும் எல்லைகளைப் பகுத்து அவற்றை அடையாளப் படுத்துகின்றது.' கரிசல் வட்டாரம் முழுவதுமே 1910 – ஆம் ஆண்டு வரையிலும் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகவே இருந்து வந்து, அதன் பின்னர் நிர்வாக வசதிக்காக இராமநாதபுரம் மாவட்டத்துடன் ஒரு சில பகுதிகள் பிரித்து இணைக்கப்பட்டன.” (Pate,H.R., Madras District Gazetteers.Tinnelveli, Vol.I - P. 316) மேலும் நிர்வாக வசதியைக் கருத்தில் கொண்டு 1986 – ஆம் ஆண்டு தூத்துக்குடி மாவட்டம் உருவாக்கப்பட்டு கரிசல் நிலத்தின் மையப்பகுதியாக உள்ளது. மதுரைக்குத் தெற்கில் உள்ள திருமங்கலம் முதல், திருநெல்வேலிக்கு வடக்கில் உள்ள கங்கை கொண்டான் வரையிலும் பரவலாக அமைந்துள்ள

பசுமைச்சூழல்பேணுவோம்பார்தனைக்காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

கரிசல் நிலப்பகுதி. கரிசல் வட்டாரம் எனக் குறிப்பிடப்படுகின்றது. கிழக்கு மேற்காக இராமநாதபுரம் முதல் சங்கரன் கோவில் வரையிலும் உள்ள கரிசல் நிலப்பகுதிகளும் இப்பகுதியில் அடங்கும் “அவ்வப்பகுதிகளில் வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் கூடப் புவியியல் மற்றும் வரலாற்று ரீதியில் உயிரோட்டமான ஒத்தப் பழக்கவழக்கங்கள் (Surviving Consistency Of Manners) இருந்தால் அந்த இடங்களை வட்டாரம் என வரையறை செய்கிறோம். இந்த ஒற்றுமைப்பண்பு தட்ப வெப்ப நிலையுடன் ஓரளவு தொடர்புடையது.” (Henry James, The Art of Fiction, P.14) எனவே பல்வேறு பகுதிகளில் கரிசல் நிலம் காணப்பட்டனும் முன்பு கூறியது போல குறிப்பிட்ட பொருளியல், கருத்தியல் தன்மைகள் பொதுவாகக் காணப்படுகின்ற இடமே வட்டாரம் எனக் குறிக்கப்படுகின்றது.

கரிசல் வட்டார இலக்கியம்

கரிசல் நிலப்பகுதிகளில் நிலவும் முதன்மைப் பிரச்சனைகள், நிகழ்வுகள் ஆகியவற்றைப் பற்றியும் இவற்றைச் சந்திக்கின்ற, அடைப்பட்ட மனிதர்களைப் பற்றியும், இம் மனிதர்களுக்கிடையேயான உறவுகளைப் பற்றியும் கூறுவதோடு மட்டுமின்றி இவ்வட்டார மக்களின் மனோபாவத்தையும், வாழ்வியல் நிகழ்வுகளையும் வெளியிடக்கூடிய இலக்கியங்களே கரிசல் வட்டார இலக்கியங்களாகக் குறிப்பிடப்படுகின்றன.

கரிசல் வட்டார இலக்கியப் போக்கு

கரிசல் கதைகளில் பெரும்பாலும் கரிசல் வட்டாரம் சார்ந்த நிலவாழ் மக்களின் வறுமையும் அவர்களின் வாழ்க்கை முறைகளையுமே அடிப்படைக் கருவாக அமைகின்றன. இயற்கையால் வஞ்சிக்கப்பட்ட பூமியாக கரிசல் நிலம் உள்ளதைப் படைப்புகள் எடுத்துரைக்கின்றன. மனித மனங்களில் எழும் போராட்டங்களும் அவற்றின் விளைவான மனநிலைச் சித்தரிப்புகளும் கூடக் கதைக் கருவாகக் கொள்ளப்படுகின்றன. கரிசல் மண்ணையும் அம்மக்களையும் வெகுவாகப் பாதிக்கக் கூடியது மழையாகும். அது தொடர்பான நம்பிக்கைகள், பழக்கவழக்கங்கள் போன்றவற்றைக் கொண்டது. சோ.தர்மனின் படைப்புகளில் ஒன்றான ‘சருகுகள்’ குடும்ப நிலையை கதையாகக் கூறுகின்றது. இவ்வாறான கரிசல் வட்டார மக்களைப் பற்றி கரிசல் எழுத்தாளர்கள் இலக்கியமாக எழுதி வருகின்றனர். கரிசல் இலக்கியப் படைப்பாளர்களுள் குறிக்கத்தக்கவராகிய சோ. தர்மனின் இலக்கியப் படைப்புகள் பற்றிக் காண்போம்.

சோ.தர்மனின் தனித்தன்மை

இருபதாம் நூற்றாண்டில் எண்ணற்ற புதின ஆசிரியர்கள் தோன்றியுள்ளனர். ஆனால் அதில் சிறந்த புதின ஆசிரியர்கள் பட்டியலில் சோ.தர்மனும் ஒருவர். இவர் கரிசல் மண்ணில் வாழும் மக்களின் மீது உள்ள அக்கறையும், பிரிவினையும் வெளிப்படுத்துகின்றார். “மனிதனின் வாழ்க்கையைப் பிரதிபலிப்பது இலக்கியம், அந்த இலக்கியம் மனிதனின் உழைப்பில் பிறந்து அவனையும், அவன் உழைப்பையும், அவனுடைய இன்ப, துயரங்களையும், ஆசைகளையும், வெற்றிகளையும் பேசிக்கொண்டிருப்பதாகும். வாழ்க்கையில் இருந்து பிறந்தது,

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

வாழ்க்கையோடு தொடர்புடையது. வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டுவது என்று சொல்லலாம்” (ந.பிச்சமுத்து, திறனாய்வும், தமிழ் இலக்கியக் கொள்கைகளும், ப.23) என்பது டாக்டர். ந.பிச்சமுர்த்தியின் கருத்தாகும். “ஒருவன் தன்னுடைய தன்னுணர்ச்சியை வெளியிடும் விருப்பம், பிறருடைய வாழ்விலும், செயலிலும் தமக்குள்ள அக்கறை ஆகியவைகளின் காரணத்தால் படைப்பாளானாகத் தோன்றுகிறான்” (மு.வரதராசன், இலக்கியத்திறன், ப.48) என்பது டாக்டர். மு.வ.வின் கருத்தாகும். இத்தகைய தன்மை கொண்டவர் சோ.தர்மன். இவர் திராவிட எழுத்தாளர்கள் மீது அக்கறைக் கொண்டு அவர்களின் எழுத்துக்களை வாசித்தலும் கூட அவ் இயக்கங்களின் சாயலோ, ஒரு போக்கான மனநிலையோ தன் எழுத்துக்களின் மீது விழாமல் தனது கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துவதும் இவரின் தனித்தன்மையாகும்.

சோ.தர்மன் சிறுகதைகளுக்கான கதைக்களம்

சோ.தர்மனின் எழுத்துக்கள் கி.ரா.வின் ‘முன்னத்தி ஏரில்’ தொடங்கியவை. அவரது ஆரம்ப கால எழுத்துக்களில் கி.ரா, பூமணி ஆகியோரின் தாக்கமும், சாயலும் இருந்திருக்கின்றன. அவரது சிறுகதைகளில் வருகிற கதாபாத்திரங்கள் எளிமையானவை. இயல்பானவை, பாசாங்கற்றவை. அவரது கதைகளும், கதாபாத்திரங்களும் கதைக்களனும் வாசகர்களின் பொது அனுபவங்களுக்கு மிக நெருக்கமானவை. சோ.தர்மனின் பாத்திரங்கள் ‘கரிசல்’ மண்ணின் அசலான மனிதர்கள், அவர்கள் மேனியில் கரிசல் மண் படிந்திருக்கும் அல்லது கந்தகம் படிந்திருக்கும். தொடக்கத்தில் இந்த வாசனைகள் இல்லாத கதைகளே இல்லை. அதே சமயம் அவரது எந்தக் கதையிலும் கோஷங்கள் உரத்து ஒலிக்கவில்லை. மண் மீதும் மனிதர்கள் மீதும் அவருக்கு இருக்கும் அக்கறையும் பிரிவும், ஈரமும் அவரது எழுத்தில் வெளிப்பட்டுள்ளன. அவர் சார்ந்திருந்த எந்த இயக்கத்தின் நிழலும் தம் சிறுகதைகளின் மீது பெரியளவில் படிந்துவிடாமல் கவனமாக இருந்திருக்கிறார். பறவைகள் மீதும் அதே அளவு அன்பு செலுத்த முடிகிறது. அஹிம்சை சிறுகதையில் இந்தத் தன்மைகள் வெளிப்பட்டிருக்கின்றன. மனிதர்கள் குறிப்பாகக் கிராமத்து மனிதர்கள் விலங்குகளையோ, பறவைகளையோ வளர்ப்பதில் காட்டும் ஈடுபாடும், அக்கறையும் அபரிவிதமானவை. அவர்கள் தங்கள் குழந்தைகளைப் போலவே இவற்றையும் கருதுகிறார்கள். தர்மனுக்குச் சுற்றுப்புறச்சூழல் மீது கவனமும், அக்கறையும் இருப்பதற்கான கதைக்களத்தின் வெளிப்பாடுகளாக ‘சோகவனம்’, ‘கழிவுகள்’ கதைகள் அமைந்துள்ளன. ஆலைகளின் கழிவுகள் இயற்கையை நாசம் செய்வதையும், போக்குவரத்து நவீன சாதனங்களின் இரைச்சலால் ‘சோகவனத்து கிளிகள்’ இயந்திர மொழியை உளறுவதும் சமூக அக்கறையுடன் பதிவு செய்துள்ளார். மனிதம், சார்ஃபோஸ்ட், சிதைவுகள், அப்பாவிடிகள் ஆகிய சிறுகதைகளில் சாதி, மதப் பிரச்சனைகளின் முகங்களையும் அதன் கோரத்தையும் கதைக்களமாகச் சுட்டியுள்ளார். நேரிடை வாசிப்பிற்குக் கந்தாகவே வெளிப்பட்டு வந்த சோ.தர்மனின் சிறுகதைகள் மெல்ல நகர்ந்து குறியீடுகளாகவும் மாற ஆரம்பித்ததை ‘குறளி வித்தைக்காரன்’ சிறுகதை காட்டுகிறது. 1950 – 2010 வரையிலான ஐம்பது வருட சமூக, பொருளாதார அரசியல் நிகழ்வுகளின்

பசுமைச்சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக்காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

வரலாற்றுப் பதிவுகளின் சுவடுகளை சோ.தர்மனின் இந்த மொத்த சிறுகதைகளின் வழியாக அறிய முடிகின்றது. 1960 – களில் உருளைக்குடி கிராமத்தின் பதிவுகளாகத் தன் இளமைக்கால விவசாய பாரம்பரியத்தையும், கிராம ஆதிசமூகத்தின் மரபார்ந்த அறத்தையும் நம்பிக்கைகளையும், தொன்மங்களையும் தன் சிறுகதைகளில் எழுதியுள்ளார். உருளைக்குடியிலிருந்து கோவில்பட்டிக்கு சோ.தர்மனின் குடும்பம் குடிபெயர்ந்த பிறகு அவரின் சிறுகதைகளிலும் கதைக்களனிலும் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன. தீப்பெட்டித் தொழிற்சாலைகள், பட்டாசு தொழிற்சாலைகளில் பணிபுரியும் உதரீத் தொழிலாளிகள், குறிப்பாகக் குழந்தை தொழிலாளர்கள், பெண் தொழிலாளர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அல்லது ஒரு வேளை சோற்றுக்காகப் படும் அல்லல்களைக் கதைக் களங்களாத் தேர்வு செய்துள்ளார்.

சோ.தர்மனின் கதைகளில் விளிம்புநிலை வாழ்வு

சோ.தர்மன் 1980 –களில் தமிழ்ச் சிறுகதை எழுத்தில் தம்மை இணைத்துக் கொண்டவர். இவர் குழந்தைகள், மிருகங்கள், வளங்கள், இயற்கை, விவசாயம், தீப்பெட்டித் தொழில், பட்டாசுத் தொழில், வேட்டை, சிலைகள், வைத்தியங்கள் இவற்றோடு சாதி, மதம் சார்ந்த இயல்பான பிரச்சனைகளையும் தம் சிறுகதைகளில் வெளிக்கொணர்ந்தவர். எனினும் இவர் ஒடுக்கப்பட்டோரைச் சார்ந்த பிரச்சனைகளையும் தமது கதைகளில் நிரம்பவே பதிவுச்செய்துள்ளார் என்பது முதன்மையானதாகும். ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் வாழ்வியல் என்பது வெள;வேறு நிலைகளில் முற்றிலும் விளிம்பு நிலை சார்ந்தே அமைந்திருப்பதை, சோ.தர்மனின் கதைகளை வாசிக்கின்ற போது எளிதில் உணர முடிகின்றது. அவரது கதைகளில் பெரும்பாலான கதைகள் விளிம்புநிலை வாழ்வியலைப் பேசுகின்ற கதைகளாக இனம் காணத்தக்கன. ‘சருகுகள்’ என்ற கதையில் முதன்மை பாத்திரமான சங்கன் காலையிலே முகம் கழுவிக்கொண்டு செம்புடன் வீட்டினுள் நுழைந்ததைப் “அந்தமானக்கி நிய் வாங்கிக் குடுத்தத சுடச்சுட வடிச்சு வச்சிருக்களாக்கும் வெக்கமில்லாம மொகங் கழுவிவிட்டு வாரதுக்கு” (சோ.தர்மன் கதைகள், சிபிச்செல்வம், ப. 115) எனும் மனைவியின் வரிகளும் தொடர்ந்து அதற்கு மறுமொழி சங்கன் “இந்த அப்பிக கார்த்திக மாசத்துல ஒரு வேல ஓடாது, மழ வாரதும் போறதும் பேஞ்சங் கெடுத்தன். ஒஞ்சங் கெடுத்தமினு, சுள்ளாப்பு வெய்யில் வேற அடிக்கிறதும், இனக்கோட அஞ்ச நாளாச்சு, ஒரு வேல கெடையாது. ஊர்ச்சனம் பூராவும் வீட்டுல மொடங்கிக் கெடக்கும் போது நமக்கு மட்டும் எந்த வேலையிருக்கு, நானென்ன மத்த வேகாரிப் போகாம ஊரவா சுத்திட்டுத் திரியிரன், வேல வெட்டி ஒன்றுமில்லன்னா ஆருதான் என்ன செய்யமுடியும். புள்ளக பட்டினியாக் கெடக்கிறது எனக்குத் தெரியாமலா இருக்கு, பசி எனக்குந்தான ஈரக் கொலையக் கவ்வுது. போயி வாங்கிட்டு வா வாங்கிட்டு வான்னா எவங்கிட்ட போயி கேக்க” மேலது., ப. 117 எனக் குறிப்பிடும் வார்த்தைகளும் விளிம்புநிலை வாழ்வின் வலியினை நிதர்சனமாக வெளிப்படுத்துகின்றன. கதையில் ஆறு குழந்தைகளைக் கொண்ட அந்த குடும்பம் மழை நேரத்தில் வறுமையினால் உண்ண உணவும், உடுக்க உடையும், தங்க இடமுமின்றி படும் துயரம் விவரிக்கப்படுகின்றது. குறிப்பாக மூத்த மகன் வீட்டில் தூங்குவதற்கு

பசுமைச்சூழல்பேணுவோம்பார்தனைக்காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

இடமுமின்றி சத்திரத்தில் தூங்குவதும் குறிப்பிடத்தக்கதாகவும். இயலாமையைக் கருத்தில் கொண்டு வெட்கத்தை விட்டு பெருமாள் சாமி நாயக்கரிடமும் கேட்டு எதையாவது பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்ற முனைப்பில் வெளியில் இறங்கி நடக்கத் துவங்கிய சங்கனை மண்ணடிப்பு வேலைக்குச் சிலர் திடீரென அழைத்துச் செல்வதும் வேலைத்தளத்தில் முறையாகச் சாப்பிடாமல் வேலை செய்ததால் அவன் உடல்நிலை சரியில்லாமல் போவதும், எனினும் வீட்டினை எண்ணி துயரப்பட்டு வேலையை முடித்துவிட்டு பணத்தை வாங்கி அரிசிக்குருணையும், கம்பம்புல்லும் வாங்கிவிட்டு இருட்டிவிடும் நிலையில் வீட்டிற்கு வரும்பொழுது அவன் மழையில் மாட்டிக்கொண்டு உடல் தளர்ந்து, சோர்ந்து இறந்து போவதாக கதையின் முடிவு அமையும்போது, விளிம்புநிலை மக்களின் அவல வாழ்க்கைநிலையை அறியமுடிகிறது.

சோ. தர்மன் படைப்புகளில் குறியீடு

இலக்கியத் துறையில் விவாதத்தின் முதன்மையான பகுதிகளுள் ஒன்று குறியீட்டுமுறைக் கலைத்திறனாகும். குறியீட்டு முறை இன்னது என விளக்கிக் காட்டுவதில் இலக்கியத் திறனாய்வாளர்கள் ஆழமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். காட்சி, உருவம், குறியீடு ஆகியன ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புற்று இருப்பன. ‘குறி’ என்பது ஒன்றை இனம் கண்டு கொள்வதற்கான அடையாளச் சின்னம். குறிப்பென்பது மறைமுகமாக உணர்த்துதல் குறியீடு, இலக்கியத்தில் ஒரு கருத்தை வலிமையாக உணர்த்துவதற்காக வெளிப்படும் கலைநயம். இடுகுறியாகத் தொடர்ந்து அழைக்கப்பட்டு வந்த சொல்லே குறியீடாக மாறியது. ஒரு கருத்துக்குள் மறைமுகமாக உணர்த்தப்படும் கருத்தாக அமைவதே குறியீடு ஆகும்.

இலக்கியப் படைப்பாளன் மேற்கொள்ளும் உத்திகளுள் குறியீடும் ஒன்று. இலக்கிய இன்பத்தை நுணுகிக் கொண்டோருக்குப் பெருவிருந்தளிப்பது படைப்பாளன் திறனுக்கு மேலும் அழகூட்டுவது மேலைநாடுகளில் சென்ற நூற்றாண்டிலேயே வளம் பெற்று விட்ட போதிலும் தமிழ் இலக்கியத் திறனாய்வில் அண்மைக் காலத்தில் சிறப்புப் பெற்றுள்ளது (இராமாயணக் குறியீடுகள், ப. 2) என்பர் சிவகாமி

“ஒரு பொருள் மற்றொன்றாகப் பிரதிபலிப்பதைக் குறியீடு என்பர்” (M.H.Abrams, A Glossary of Literary Terms P.168) மேலும் படைப்பாளன் தான் கூறக் கருதிய கருத்தை வேறொன்றின் வாயிலாகப் புலப்படுத்தும் உத்தியினைக் குறியீட்டு உத்தி எனலாம். “குறியீடு ஓர் இலக்கிய உத்தியாக மட்டுமே அல்லாமல் இலக்கியப் பொருளாகவும் செயல்படுகின்றது” (புதுக்கவிதையில் குறியீடு, ப.65) என்பர். குறியீடு என்னும் சொல் தமிழ் இலக்கிய உலகிற்குப் புதியது என்றாலும் அதன் பொருள் மிகப் பழமையுடையது. சங்க இலக்கியத்துள் காணப்படுகின்ற உள்ளுறை, இறைச்சிப் பொருள் போல்வன குறியீடுகளே ஆகும். ‘முளைக்கும் சிறகுகள்’ கதையில் குறியீடு பயன்பாடு உள்ளது. “விடிகின்ற சுருக்கிருட்டில் முத்துராக்கன் மண்வெட்டியும் கையுமாய்ப் போவதும் பீடிக்கங்கின் மினுக்கமும் நன்றாகத் தெரிகின்றன” (மேலது., ப. 94) ஏழைகளின் வாழ்விலும் அவலங்களும் இயற்கையோடு

இயைந்து குறியீடாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. “ஜாதிவெறியின் கோரப்புயல் இந்த இலவம் பஞ்சையும் பிய்த்து எறிந்துவிட்டது” (மேலது., ப. 139) சாதிவெறியால் இச்சமுதாயம் இரத்த வெள்ளத்தில் மிதப்பதைப் படைப்பாசிரியர் சோ.தர்மன் கோரப்புயல் என்ற குறியீட்டைப் பயன்படுத்திப் புலப்படுத்துகிறார். குறியீடுகளைக் கொண்டு கதை முடிவுக்கு வருவதும், குழந்தைகள் குருணைச் சோறுக்கும் காரச் சோறுக்கும் காத்திருப்பதுமான பதிவுகள் கூலித் தொழிலாளியின் வாழ்வியல் அவலத்தையும் விளிம்புநிலையினையும் புலப்படுத்துவதாய் உள்ளன.

முடிவுரை

கரிசல் வட்டாரம் முன்னர் ஒருங்கிணைந்த திருநெல்வேலி மாவட்டமாகவும், பின்னர் நிர்வாக வசதிக்காக மேலும் இருமாவட்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டாலும், ‘கரிசல் வட்டாரம்’ என தனியாக ஒரு மாவட்டத்தை உருவாக்கினால் பயன் விளையும் என்பதை உணர முடிகிறது. கரிசல் வட்டாரத்தில் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட எழுத்தாளர்கள் உள்ளனர் என்பதையும், கரிசல் படைப்புகளில் அம்மக்களின் அவலவாழ்க்கை அழுத்தமாகப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதையும் இவ்வியல்வழி அறியமுடிகிறது. சோ.தர்மனின் பிறப்பு, கல்விப்பணி, படைப்புகள் அறிய முடிகிறது. கிராமத்து மக்கள் விலங்குகளையும், பறவைகளையும் பரிவோடு நேசிக்கும் பண்பைப் பதிவு செய்துள்ளார். சோ.தர்மன் சுற்றுச்சூழல் மீது அக்கறையும் கவனமும் செலுத்தியுள்ளார். ஆலைக் கழிவும், நவீன சாதனங்களின் இரைச்சலும் மானுட வாழ்வுக்கு பின்னடைவாக உள்ளதை கதைக்களங்கள் உணர்த்துகின்றன. இவருடைய படைப்புகளில் கரிசல் மண்ணில் வாழும் மக்கள் மீது இவர் காட்டும் அக்கறையை காட்டுகிறது.

துணைநூற்பட்டியல்

[1] அப்துல்ரகுமான். *புதுக்கவிதையில் குறியீடு*. அன்னம் வெளியீடு, சிவகங்கை, 1974.

[2] ந.பிச்சமுத்து. *திறனாய்வும் தமிழ் இலக்கியக் கொள்கைகளும்*. சக்தி வெளியீடு, சென்னை.

[3] மு.வரதராசன். *இலக்கியத்திறன்*. பாரி நிலையம், சென்னை, 1968.

[4] சிவகாமி, ச. *இராமாயணக் குறியீடுகள்*. அமுதநிலையம், சென்னை, 1992.

[5] சிபிச்செல்வம், சோ. தர்மன் *சிறுகதைகள்*. சந்தியா பதிப்பகம், சென்னை, 2010.

[6] M.H.Abrams. *A Glossary of Literary Terms*. Cengage, 1957

[7] Henry James. *The Art of Fiction*. United Kingdom, Chennai, 1992.

[8] Pate, H. R. *Madras District Gazatteers. Tinnelvelli, Vol.I*. Superintendent Government Press, Chennai, 1917.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.

பசுமைச்சூழல்பேணுவோம்பார்தனைக்காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>